

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE ARTISTIC WORLD OF F.DOSTOEVSKY IN THE ASPECT OF INTERCULTURAL DIALOGUE

Lomova E.,

Associate professor,

Kazakh national pedagogical university named after Abay

Uyukbayeva M.,

Master of Science, senior lecturer,

Kazakh national agrarian research university

Kasymzhanova M.,

Master of Science, Senior Lecturer,

University of Turan

Bimurzayeva G.

teacher Kazakh National Women's Pedagogical University

ХУДОЖЕСТВЕН МИР Ф.ДОСТОЕВСКОГО В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

Ломова Е.

Доцент, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Уюкбаева М.

магистр наук, старший преподаватель,

Казахский национальный аграрный исследовательский университет,

Касымжанова М.Е.

магистр наук, старший преподаватель,

Университет Туран

Бимурзаева Г.К.

преподаватель Казахский Национальный Женский Педагогический Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729083>

Abstract

Later, at the turn of the XIX-XX centuries, female images in the works of F.Dostoevsky began to be studied not in the context of a particular work, but as one of the conceptual foundations of his entire literary heritage. The peculiarity of F.'s poetics Dostoevsky called the ability to create artistic characters that are valuable not so much in themselves as capable of deepening the degree of unhappiness experienced by other actors. When analyzing the characters of F.Dostoevsky also took as a basis an ethical and ideological approach, which includes the dominant ideological and ethical principles on the basis of which certain actions and actions are performed. There were three main concepts: environment, land and soil. Adherents of the environment deny the need for both freedom and responsibility for base principles and motives of behavior. The soil embodied the element of the developing national spirit, and the earth was a symbol of inner spiritual freedom.

A separate aspect for literary studies was the problem of the correlation of atheism and religious faith in F.'s work. Dostoevsky. It was suggested that religious humility was analyzed by the writer as a possible way for humanity to achieve harmony and positive transformation of life, but in the end it was eventually rejected by him as fruitless. Russian literary studies applied various methodological principles and philosophical and aesthetic concepts, trying to comprehend the mysteries of the artistic skill of the great Russian classic and approach the concept of a systematic study of his literary heritage. Western Slavists tried to make up a general picture of the reception of the Russian writer's work by the English-speaking readership and criticism in their works.

Western critics emphasized that the popularity of the Russian writer's work was a rather complex intellectual phenomenon consisting of a craving for mysticism, pathopsychology and artistic experimentation. Many provisions in philological studies devoted to women's topics speak about the typological similarity of literary and critical consciousness in Russia, Europe and the United States of America.

Аннотация

Позднее на рубеже XIX-XX веков женские образы в творчестве Ф.Достоевского стали исследоваться не в контексте определенного произведения, а как одна из концептуальных основ всего его литературного наследия. Особенностью поэтики Ф.Достоевского называлась способность создавать художественные персонажи, самоценные не столько сами по себе, сколько способные углубить степень переживаемых событий несчасть, уготованных другим действующим лицам.

При анализе персонажей Ф.Достоевского принимался за основу также этико-идеологический подход, включающий в себя доминанту идейно-этических принципов, на базе которых совершаются те или иные поступки и действия. Выделялись три основных концепта: среда, земля и почва. Приверженцы среды отрицают необходимость как свободы, так и ответственности за низменные принципы и мотивы поведения.

Почва воплощала собой стихию развивающего народного духа, а земля - то символ внутренней духовной свободы.

Отдельным аспектом для литературоведческих исследований стала проблема соотношения атеизма и религиозной веры в творчестве Ф.Достоевского. Высказывалось мнение, что религиозное смирение анализировалось писателем как возможный для человечества путь достижения гармонии и позитивного преобразования жизни, но в итоге было им в итоге отвергнуто как безрезультатное.

Российское литературоведение применяло различные методологические принципы и философско-эстетические концепции, пытаясь постичь загадки художественного мастерства великого русского классика и подойти к концепту системного исследования его литературного наследия.

Западные слависты пытались в своих работах составить общую картину рецепции творчества русского писателя англоязычной читательской аудиторией и критикой. Западные критики подчеркивали, что популярность творчества русского писателя представляла собой довольно многосложный интеллектуальный феномен, состоящий из тяги к мистицизму, патопсихологии и художественному экспериментаторству.

Многие положения в филологических исследованиях, посвященных женской тематике, говорят о типологическом сходстве литературно-критического сознания в России, Европе и Соединённых Штатах Америки.

Keywords: artistic, character, ideological approach, ethical principle, national spirit, methodological principle, philosophical and aesthetic concept

Ключевые слова: художественность, характер, идеологический подход, этический принцип, национальный дух, методологический принцип, философско-эстетическая концепция

Литературный материал писателя стал источником для исследований в психоаналитическом ключе. Ф.Достоевский именовался «психопатологом», который проявлял интерес к половым отклонениям у мужчин и женщин. Подобным работам характерно свободное обращение с художественным текстом и бездоказательность большинства выдвигаемых заключений, что делало их объектом различной критики со стороны филологической науки.

Позднее женские образы в творчестве Ф.Достоевского стали исследоваться не в контексте определенного произведения, а как одна из концептуальных основ всего его литературного наследия. Особенностью поэтики Ф.Достоевского называлась способность создавать художественные персонажи, самоценные не столько сами по себе, сколько способные углубить степень переживаемых событий несчастий, уготованных другим действующим лицам. Такие образы играют второстепенную роль, но при этом являются эффективным средством обозначения в художественном мире автора вечную и ожесточенную борьбу добра и зла.

Существовали и более крайние точки зрения. Например, Н.А.Бердяев утверждал, что женщина как таковая в принципе лишена в прозе Ф.Достоевского самостоятельного места, а интересует писателя лишь в той мере, в какой она влияет на судьбу связанного с ней мужчины» [1,79].

В более поздних работах сохранился креп в стороны психоаналитики в силу чего отправным импульсом творчества Ф.Достоевского называлось «половое чувство» и сладострастие, включающие муки душевных переживаний и не приводящее к ощущению гармонии и наконец достигнутого счастья [2,239].

Однако слышались и более трезвые высказывания. Так, А.П.Скафтымов категорически отвергал «беспутство» и «половое начало» в героине Ф.Достоевского из романа «Идиот». В образе

Настасьи Филипповны ученый прежде всего увидел трагический излом и душевную раздвоенность, составляющие драму ее жизненной судьбы. А.П.Скафтымову удалось связать авторское решение женских образов с общим контекстом идейно-тематической направленности романа и с мировоззренческими принципами Ф.Достоевского. Он увидел в Настасье Филипповне «гордость» и «стихию живых, непосредственных источников сердца» [1,57].

Довольно интересна в этом смысле монография В.Ф.Переверзева. Он указывал на психологическую неустойчивость и ярко выраженную нервозность женских персонажей Ф.Достоевского. Ученый акцентировал элемент двойничества в творчестве писателя и подчеркивал эволюционное развитие этих образов, начиная от Екатерины из «Хозяйки» и заканчивая Настасьей Филипповной и Грушенькой из последующих романов русского писателя.

При анализе персонажей Ф.Достоевского принимался за основу также этико-идеологический подход, включающий в себя доминанту идейно-этических принципов, на базе которых совершаются те или иные поступки и действия. Выделялись три основных концепта: среда, земля и почва. Приверженцы среды отрицают необходимость как свободы, так и ответственности за низменные принципы и мотивы поведения. Почва воплощала собой стихию развивающего народного духа, а земля - то символ внутренней духовной свободы.

Монография М.Бахтина доказывала, что Ф.Достоевский являлся мастером художественного слова, который открывал читателю неизведанные грани человеческой природы. В образе Настасьи Филипповны ученый увидел напряженный внутренний поиск себя как самоценной личности и своего достойного места в мире людей.

В последующий период уделялось внимание идеологической направленности литературного наследия Ф.Достоевского. В статье Л.П.Гроссмана

женские образы писателя просцируются на их социальное положение, и они рассматриваются как невинные жертвы общественных отношений в современном им человеческом сообществе.

В 40-е годы XX столетия литературоведы подчеркивали гуманистический характер творчества Ф.Достоевского. Они вновь обратились к проблеме типологии женских образов писателя, выделяя типы «поруганных девушек», «чистых сердцем» и «гордых и кротких» [3,33]. В работе Г.М. Фридлендера, посвященной роману «Идиот», женские характеры Ф.Достоевского освещаются в аспекте общегуманистической направленности, а основу их натуры составляет яростная борьба противоположных сил, что очевидно в характере Настасьи Филипповны, соединяющем бунтующую гордость и смирение перед нелегкой жизненной судьбой.

Отдельным аспектом для литературоведческих исследований стала проблема соотношения атеизма и религиозной веры в творчестве Ф.Достоевского. Высказывалось мнение, что религиозное смирение анализировалось писателем как возможный для человечества путь достижения гармонии и позитивного преобразования жизни, но в итоге было им в итоге отвергнуто как безрезультатное.

В книге Н.Чиркова подчеркивалось тяготение Ф.Достоевского к типизации своих женских образов, а не к стремлению ярко выделить их человеческую индивидуальность. В его исследовании уделялось внимание художественным средствам образности, которые «формировали языковой и психологический портрет женских персонажей в произведениях Ф.Достоевского» [2,68].

Дальнейшим шагом в исследовании авторской манеры и художественного мира писателя стало появление филологических работ сопоставительного плана. Творчество Ф.Достоевского, в частности, сопоставлялось с драматургией Шиллера, и были найдены довольно интересные параллели в подаче и обрисовке женских характеров, а также в постановке некоторых сюжетных сцен.

Таким образом, российское литературоведение применяло различные методологические принципы и философско-эстетические концепции, пытаясь постичь загадки художественного мастерства великого русского классика и подойти к концепту системного исследования его литературного наследия.

Первым писателем, который вошел в круг чтения и оживленного обсуждения англоязычного читателя, был вовсе не Ф.Достоевский, а И.Тургенев. XIX век не отличен вниманием англоязычной критики к творчеству этого русского писателя. Потребность в обращении к произведениям Ф.Достоевского открыл американский критик и талантливый переводчик Юджин Скайлер. После публикации романа «Идиот» и появления в печати романа «Подросток» он сделал основательный обзор русской литературы, ставшей достоянием читающей публики в 1875 году и высказался о последнем романе «Подросток».

Ю. Скайлер обнаружил мастерство психологического анализа и «удивительную выразительность» [4,73] художественных характеров, которые составляли художественный мир Ф.Достоевского.

Позднее в Англии и в Америке вышел англоязычный перевод «Записок из Мёртвого дома», выполненный Марией фон Тило. Так было положено начало систематическим переводам произведений Ф.Достоевского и публикаций их на Западе. Причем первенство, несомненно, принадлежало англичанам, которые раньше американцев приобщали произведения русского писателя к читающей аудитории. Но вслед за Англией романы Ф.Достоевского стали с известной регулярностью публиковаться и в Соединенных Штатах.

Это имело свои причины, так как именно в Великобритании девятнадцатого столетия художественная литература во многом формировала эстетику и общественно-моральные установки просвещенной и образованной части британского общества. В Англии выходит в свет литературоведческая работа, полностью посвященная творчеству Ф.Достоевского. Она была иллюстрирована и написана пропагандистом русской культуры Х.С. Вильтоном и рассказывала английским читателям и специалистам в области филологии об известности произведений Ф.Достоевского в Европе.

Позднее англичане познакомились с книгой французского литератора и дипломата Е.Вогюэ, который анализировал русский роман как особый литературный жанр. Но французский литературовед не понял сущности художественного метода Ф.Достоевского и его трактовки человеческой и, в частности, женской натуры. В своей работе он упрекает русского писателя в том, что Ф.Достоевский не представляет любовное чувство как светлое, радостное и естественное. Любовь в текстах Ф.Достоевского, по мнению Вогюэ, состоит либо из грубой страсти, либо из нервных потрясений и слез отчаяния, и в итоге описание всех переживаний героев содержат неестественные, преувеличенные формы.

Британский филолог Гиссинг сопоставлял романы Ф.Достоевского с художественной прозой Г.Дикенса. И в творчестве этих различных писателей он увидел сближающее их искреннее и даже «болезненное» [4,101] сочувствие к обездоленным и бедным людям, ставшим жертвами социального неравенства и антигуманного общественного устройства. Но при этом Ф. Достоевский, по мнению Гиссинга, превосходит английского классика по верности и точности социальных деталей и глубине психологического анализа своих персонажей.

Английские литературоведы в лице Г.Брандеса и Э.Гарнетта не оставляли попыток сопоставить философско-этическое мировоззрение Ф.Достоевского с доктриной Ницше о сверхчеловеке и «его трактовкой человеческой природы и человеческой общности» [5,77]. Говоря о причинах непонимания и порой даже неприятия прозы Ф.Достоевского британской аудиторией, Морис Беринг подчеркивал, что у англичан с их традицией романтической литературы и усадебного романа со свет-

лым, жизнеутверждающим финалом не было желания или достаточных мотивов, погрузится в «преисподню страдания или в расстроенное сознание» [6,255] персонажей русского писателя.

Художественный мир Ф.Достоевского воспринимался как «глубинные и темные пределы духовной правды», как некий антимир, лишенный логической стройности и композиционной пропорциональности. Новый всплеск интереса к литературному наследию Ф.Достоевского возник после публикации в Лондоне и Нью-Йорке романа «Преступление и наказание». Критика в лице В.Холлса отмечала, что картины человеческих страданий не умоляют силу авторского призыва к гуманизму, терпимости и взаимной ответственности всех членов человеческого сообщества друг за друга.

В XX столетии американцы и англичане прочитали в английском переводе роман «Братья Карамазовы». Эта эпоха превратила личность Ф.Достоевского в культовую фигуру, чему способствовало издание в Англии его 12-томного собрания сочинений в переводе К.Гарнетт и солидный монографии Дж.Лойда «Великий русский реалист: Фёдор Достоевский» [5].

Западные слависты пытались в своих работах составить общую картину рецепции творчества русского писателя англоязычной читательской аудиторией и критикой. М.Дейвенпорт, Х.Мачник и Д.Брюстер собрали рецензии, критические статьи и читательские отклики, которые отражали не только отдельные грани английской репутации Ф.Достоевского, но и значительно проясняли траекторию восточно-западных литературных контактов в целом. Западные критики подчеркивали, что популярность творчества русского писателя представляла собой довольно многосложный интеллектуальный феномен, состоящий из тяги к мистицизму, патопсихологии и художественному экспериментаторству. В глазах англоязычной читающей аудитории Ф.Достоевский являлся автором, который углублялся в психологию бессознательности и «был новатором в области художественной формы» [3,5].

Западный прагматичный подход к человеческой природе столкнулся с постижением культа так называемой русской души, связанной в их понимании с религией человеческого страдания и поиска жизненной правды. Этот поиск был неизбежно сопряжён с острым духовным кризисом, который во всей полноте переживали женские персонажи романов Ф.Достоевского.

Женские образы в произведениях Ф.Достоевского исследовались также в свете трактовки православного вероучения. Однако в том вопросе оценки критиков довольно резко разошлись. Так, английская писательница В.Вульф считала концепт святости «основополагающим для всей русской культуры и художественного словотворчества» [7,86].

С такой позицией были категорически не согласны Э.Синклер и Д.Лоуренс, которые относили Ф.Достоевского к ортодоксам византийского хри-

стианства, ложно уверовавшим «в исключительность и чудесность русской души» [18,106] и называли его автором, который смешивает божественное начало и откровенный, неприкрытый садизм» [4, 93].

Патопсихология, которая в тот период стала предметом филологического интереса, позволила сделать вывод о том, что Ф.Достоевский отражал в своих литературных текстах двойственность человеческой природы, и его художественные характеры претерпевали «внутренний конфликт между страстью и рассудком, желаемым и возможным» [8,107]. Но западные филологи упрекали русского писателя в чрезмерной сосредоточенности на физических недостатках и нравственных пороках, объясняя их попыткой реализации Ф.Достоевским личных переживаний и душевных травм в духе фрейдизма. Но, с другой стороны, «зловещий выверт человеческого мышления» [8,93] героев русского писателя объявлялся ярким признаком его художнического мастерства.

В середине XX столетия в американском литературоведении активно использовались концепции и методы «закрытого прочтения» (close reading) и экзистенциализма. В этот период англоязычная художественная литература испытывает сильное влияние мировоззренческих концепций и технических приёмов Ф.Достоевского.

Внимание филологов начинает сосредотачиваться на художественных особенностях литературного наследия русского классика. В самых престижных университетах США, расположенных в Нью-Йорке, Чикаго, Калифорнии и Йельсе, появляются центры по изучению русской литературы и творчества Ф.Достоевского. В частности, сторонники «новой критики» с ее методикой «закрытого чтения» старались рассматривать произведения Ф.Достоевского вне исторической эпохи и культурологической специфики. Другое направление составляли исследования, которые встраивали художественный мир русского писателя в общий контекст европейского культурного наследия. В работах американских филологов продолжала развиваться тема двойничества женских персонажей Ф.Достоевского и их тяготения к кротости или своеволию.

Символический подход к литературным текстам классика предложил Р.Блэкмур, который представил хронотоп произведений Ф.Достоевского как «систему символических поворотов и ситуаций» [8,97]. Самое ценное в этой работе - это попытка объективной интерпретации литературных текстов писателя без опоры на его философские или общественно-политические пристрастия.

Рассматривая творчество Ф.Достоевского в рамках литературного процесса девятнадцатого столетия, Стайнер нашел в его текстах возрождение лучших традиций античной драматургии, так как «художественные характеры кажутся свободными от авторской воли» [9,73].

В монографии Р.Бэлнапа развивается методы «новой критики», принципы формализма при анализе литературного текста и тенденция углубления

в психологию творчества отдельного автора. С этих позиций роман «Братья Карамазовы» исследуется на уровне сюжета, фабулы, внутренней связи всех художественных образов и их точек зрения на происходящие события. В работе выделяются оппозиции намеренного шутовства и душевного надрыва, Божьей благодати и дьявольской воли. Р.Белнеп пишет о том, что доминантной эмоционального построения романа «Братья Карамазовы» является шестиугольник, включающий в себя трёх братьев и трёх женщин, от которого тянутся нити к другим персонажам произведения.

В монографии Вагнера отмечается стиливое разнообразие художественной прозы Ф.Достоевского. Языковой портрет очень ярко выделяет отличительные черты женских образов в романах и повестях русского писателя. Остановившись на образе Нелли из романа «Униженные и оскорбленные», западный филолог находит истоки этого персонажа в романе Ч.Диккенса «Лавка древностей». Однако полноценную аналогию провести довольно трудно. В романе Ф.Достоевского разрабатываются две сюжетные линии, связанные с образами Наташи и Нелли. Импульсивная и склонная к мазохизму любовь Наташи к князю Волконскому заканчивается трагической смертью ее незаконно-рожденного ребенка. Такая же участь постигла в свое время и мать Нелли, и в этом женские судьбы героинь Ф.Достоевского соприкасаются.

Обращались к женским персонажам Ф.Достоевского, Вагнер раскрывает социальную проблему проституции, связывая ее «с преступным началом» [10,29]. Эта тема оказывается сквозной в романе «Преступление и наказание» и прослеживается в образе девочки, которую спас от великовозрастного растлителя Раскольников, и через женщину, которая желала обрести свой конец в водах Невы, и через образ Сони Мармеладовой. Эта проблема приобретает, по мнению западного филолога, остро социальное звучание, так как женщины, подобные Соне Мармеладовой вынуждены продавать себя и на эти деньги содержать свои обездоленные семьи, не имеющие иного дохода или способа выжить.

Для феминистской критики женские образы Ф.Достоевского стали фактическим материалом, раскрывающим социально-общественное положение женщин в России в определенную историческую эпоху, который заменял объективные истори-

ческие свидетельства. Считалось, что Ф.Достоевский обрисовал женскую судьбу в патриархальном обществе и чем самым способствовал началу борьбы за полноправное место женщины в мире мужчин.

Таким образом, женские образы в художественных произведениях Ф.Достоевского изучались в религиозно-философском, социальном, формальном и психоаналитическом аспекта, что говорит о признании личности и литературного наследия русского писателя как в России, так и за рубежом. Многие положения в филологических исследованиях, посвященных женской тематике, говорят о типологическом сходстве литературно-критического сознания в России, Европе и Соединённых Штатах Америки.

Список литературы:

1. Архипов Ю.Н. Анализ и восприятие: (Проблемы рецептивной эстетики) // Теории, школы, концепции (критические анализы): Художественная рецепция и герменевтика. – М., 2005. – С.47-109.
2. Созина Е.К. Творчество Ф.М. Достоевского в русской философско-критической мысли рубежа XIX - начала XX веков // Ф.М. Достоевский и национальная культура. Челябинск, 1996, Вып. 2. –С. 163-247;
3. G. Brandes. Impressions of Russia. Tr. Samuel C. Eastman. – New York., 2009. – 407 p.
4. Красавченко Т.Н. Английская литературная критика XX века (основные направления). – М., 1995. – 250 с.
5. E. Garnett. A Literary Causerie: Dostoevsky // The Academy., Vol. 71., 1996. – P. 202-3.
6. M. Baring. Landmarks in Russian Literature. –London, 2010. – P. 125-262.
7. Woolf. V. Modern fiction // Woolf V. Mrs Dalloway and Essays. Moscow, 1984. P. 267\$ Woolf V. The Russian Point of View // Woolf V. Mrs Dalloway and Essays. – Moscow, 2004. – P. 260.
8. Чиж В. Ф. Достоевский как психопатолог. – М., 2005. -308 с.
9. Львова И.В. Литературная репутация Ф.М. Достоевского в США (1940-1960-е годы). –Петро-заводск,2000. – 178 с.
10. Fanger D. Dostoevsky and Romantic Realism: A study of Dostoevsky in Relation to Balzac, Dickens and Gogol. – Cambridge, 2005. – 253 p.